

ФИЗИКАНИ ФАНЛАРАРО АЛОҚАДОРЛИҚДА ЎҚИТИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ

Алижанов Дилмурод Аъзамжон ўғли

Наманган давлат университети, Физика кафедраси ўқитувчиси

dilmurod0413@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817621>

Ўқув жараёнини ташкил этиш ва ўтказишда умумтаълим фанларини (физика, математика, кимё ва бошқалар) олтинчи ва ундан олдинги синфларда ўқитилган фанларидан ўрганган билимларининг узвийлигига эътибор бир оз камайиб, ҳар бир фан ўз вазифалари билан таълимни амалга оширишга киришади. Оқибатда кўпчилик ўқувчилар юқори синфларга ўтган сари айрим фанларнигина биладиган ёки қизиқадиган ҳолатга келади. Бунинг олдини олишда фанлараро алоқаларни кучайтириш ва уларнинг узвийлигини таъминлаш зарур.

Бугунги кунда, инновацион технологиялар инсон ҳаётининг барча жабҳаларига кириб улгурди. Фан ва технолгияларнинг бундай тезкор ривожланиши туфайли аҳолининг илмий - инновацион салоҳияти юқори поғоналарга кўтарилмоқда. Бу эса ўз навбатида янги ҳосилавий фанлар пайдо бўлишига сабаб бўлмоқда. Одамларнинг ўрганиши лозим бўлган билимларнинг миқдори ва ҳажми ошиб бормоқда. Жумладан, умумий ўрта таълим мактабларида ўқитиладиган фанлар сони кўпайишига ҳам сабаб бўлади. Ўқув фанлари сонининг ортиши, ўқувчилар ўрганиши зарур бўлган билимлар миқдорини оширади. Пировардида ўқув юкламаларининг ортиши, ўқувчиларнинг катта миқдордаги ахборотни ўзлаштириш жараёнида зўриқиши ва самарадорликнинг даражасини пасайишига олиб келади. Бу муаммони ечимларидан бири таълим жараёнининг ўқув фанлари мазмунини фанлараро алоқадорлик асосида ташкил этиш орқали уларни соддалаштириш ва юкламасини камайтиришдир.

Жаҳоннинг 70 дан ортиқ, мамлакатларида бу муаммо интеграцион ўқув дастурлар орқали ҳал этилган. Масалан Англия, Венгрия, Гонг-Конг каби ривожланган давлатлар таълим тизимида, бундай ўқув дастурлари ва дарсликларидан кенг фойдаланилади. Бу адабиётларда ўқувчиларни ўзига жалб қилувчи қизиқарли, реал ҳаётни ифода этувчи фаннинг амалий йўналишларига катта эътибор қаратилган. Интеграцион дарсликлар, методик қўлланмалар ва ўқув адабиётларида табиат қонунларининг моҳияти очиб берилган. Бундай туркумдаги ўқув адабиётларида ўқувчида экологик тафуккурни шакллантиришга,

ўзлаштирган билимларини умумлаштириб тафаккур қилишга ўргатиш ва илмий дунёқарашини ривожлантиришга етарли эътибор берилмаган [1].

Фанлараро алоқаларни амалга ошириш - бу тасодифий мисол ва фактлардан фойдаланиш эмас, турли ўқув фанлардан ўзлаштирилган билимларни бирлаштиришни таъминловчи ўқитувчининг мақсадли йўналтирилган фаолияти.

Фанлараро алоқаларни ўрнатиш учун ўқитувчи алоқа ўрнатиш режалаштирилаётган фанлар ўртасида боғлиқликни амалга ошириш имконини берувчи дидактик материалга эга бўлиши зарур. Бу материал тизимли интеграцион хусусиятга эга бўлган билимларни қамраб олиши лозим. Ушбу шартни бажариш учун ўқув материаллари ўртасидаги оптимал нисбатни аниқлаш жуда муҳим [2].

Фанларнинг тарқоқлиги ва яккалиги муаммосини, турдош фанларни бир-бири билан кесисиши натижасида янги фанларни ажралиб чиқиши орқали бартараф этилади. Янги фанларни ажралиб чиқиши одатда табиий фанларда яққолроқ намоён бўлади. Академик М.В.Келдиш: - “жонсиз табиатнинг шаклланишини физик ва кимёвий билимларга эга бўлмасдан ўрганиб бўлмайди” - дейди [3].

Педагогик луғатда фанлараро алоқалар - тизимли ва дидактик мақсадларни кўзда тутувчи турдош фанларнинг бир - бирини тўлдириши - деб таъриф берилади.

Айни вақтгача фанлараро алоқарни ягона таърифи мавжуд эмас. Таърифларда фанлараро алоқалар ўқув жараёнини самарали ташкил этиш, таълим сифатини кўтаришга ва ўқувчиларда диалектик дунёқарашни шакллантиришга ҳизмат қилувчи воситаси эканлиги муаллифлар фикрини умумлаштиради ягона нуқтага жамлайди.

Бироқ, деярли барча тадқиқодчилар томонидан таклиф қилинган таърифларда ўқувчиларнинг билимини тизимлаштириш ва чуқурлаштириш учун фанлараро алоқадарни амалга ошириш лозим дейилади. Ўқув жараёни ўқувчи билимга эга бўлишдан ташқари, малака ва кўникмага ҳам эга бўлишига юқоридаги ишларда эътибор қаратилмаган.

И.П. Маклецов [4] ўз изланишлари натижасида табиий фанларни ўзлаштириш орқали ўқувчида ҳосил бўладиган тушунчаларни гуруҳларга ажратиб, қуйидаги схемани ишлаб чиқган (1-расм). Бу схема табиий фанларни ўқувчиларга ўқитишда шаклланнадиган тушунчаларни синфлаш ва ўзаро алоқаларини амалга оширишни назарда тутди

1-расм. Табиий фанларни ўрганишда шаклланадиган асосий тушунчалар гуруҳи

Ўз фаолиятини режалаштириш, ташкил этиш, бажариш ва бажарилишини назорат қилиш кўникмаларини ташкил қилиш, кўникмалар гуруҳининг асоси ҳисобланади.

Фанлараро алоқаларнинг ранг-баранг, мураккаб мазмуни бу тушунчанинг моҳиятини ягона таъриф билан изоҳлаб бўлмаслигини кўрсатади ва олимларнинг бу борадаги илмий-методик фикр ва мулоҳазалари кўрсатиб ўтилди. Фанлараро алоқалар тушунчасини мазмунини назарий очиб беришга турли ёндашувларни таҳлил қилиш натижасида, биз фанлараро алоқаларни таълим мазмуни ва самандорлигини оширувчи ўқув жараёни барча функцияларини такомиллаштиришнинг дидактиканинг узвийлик тамойилини амалга ошириш воситаси деган хулосага келдик.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Жуманиёзова М. Физика ўқитишда интеграллашган билимлар ва улардан фойдаланишнинг услубий асослари// педагогика фанлари номзоди диссертацияси. Тошкент 2007. –Б192.
2. Федорова Н.Б., Кузнецова О.В., Поляков А.С. Межпредметная интеграция в курсе физики // Учебно-методическое пособие. Рязань-2010. – 108 с.

3. Келдыш М. Естественные науки и их значение для развития мировоззрения и технического прогресса // Коммунист. 1966. - № 17.1. С. 30.
4. Маклецов И.П. Межпредметные связи физики с военно-специальными и военно-техническими дисциплинами (на примере дисциплины "устройство вооружения и его боевое применение") 13.00.02. - Теория и методика обучения и воспитания (физика) дисс. к.п.н. Челябинск – 2002. –172 с.